

КРАСИВЫЙ ПРИМЕР ПОСВЯЩЕННОСТИ

Халмуратова Нилуфар

Каракалпакский Государственный Университет имени Бердаха
Факультет иностранных языков кафедра русского языка и литературы
студентка 4-го курса

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10951874>

Аннотация. В данной статье рассказывается о творчестве известного русского поэта Николая Алексеевича Некрасова, его стихотворениях и их значениях, их месте в обществе и сути их содержания.

Ключевые слова: лев, творчество, талантливый, «Солдатская песня», «Песня о царе двора», «Песня о бедном бедняке».

A BEAUTIFUL EXAMPLE OF DEDICATION

Abstract. This article talks about the work of the famous Russian poet Nikolai Alekseevich Nekrasov, his poems and their meanings, their place in society and the essence of their content.

Key words: lion, creativity, talented, “Soldier’s Song”, “Song about the King of the Court”, “Song about the Poor Poor Man”.

Детство известного русского поэта Николая Алексеевича Некрасова прошло на берегах Волги, где он родился и вырос. Большую роль в воспитании поэта сыграла его мудрая мать. Поэтому позже он написал стихотворение «Мать», посвященное матери.

Елена Андреевна, мать, желавшая, чтобы ее сын играл с крестьянскими детьми, внесла достойный вклад в воспитание будущего поэта в духе патриотизма.

Мало того, няня Некрасова рассказывала еще и чудесные сказки, наполненные духом жизни и народного творчества, удовлетворяющие воображение будущего поэта.

Именно тогда Некрасов полюбил сказки. Он полюбил поля и леса, снег и холод, весенний «зеленый шум» своей родины.

Некрасов рос смелым, отважным и отважным мальчиком, потому что всегда был в гармонии с крестьянскими детьми. Когда будущему поэту исполнилось 10 лет, его отдали в ярославскую гимназию. Учителя не могли должным образом обучить талантливого ребенка, жаждущего знаний. В результате он бросает гимназию и посвящает себя самостоятельной учебе. Его отец хотел, чтобы он стал офицером. Именно поэтому его отправляют учиться в кадетский корпус в Санкт-Петербург. Однако из-за стремления достичь высот науки он поступил в Петербургский университет. Но отец возмущен самоуправством сына и не оказывает финансовой поддержки. Однако Некрасов твердым шагом идет к своей цели, стремясь жить и двигаться вперед в условиях материальных лишений. Именно в эти годы простые люди чувствуют, что их жизнь трудна, и вдоволь поют о них до конца жизни.

Некрасов пишет много стихов, особенно о крестьянах. Когда читаешь эти стихи, кажется, будто сами крестьяне рассказывают о своем тяжелом труде и горестях. Некрасов так хорошо знал их жизнь, так держал ее при себе. Стихи Некрасова написаны красивым, мелодичным, очень богатым и в то же время очень простым языком. Этот язык он выучил

еще в детстве в деревне Ярославской губернии. Он прекрасно знал крестьянский язык, который так просто, естественно и бегло звучит в его стихах. Мы его:

Животные пошли в сторону леса.

Мать-ржаной колос стал кончаться, -

когда мы читаем то, что он написал, мы видим, что этот язык — настоящий живой язык народа.

В этом месте хорошо представлены, например, два слова, отражающие любовь и даже привязанность земледельца к с нетерпением ждущим колосьям: мать-рожь! Хотя фермер усердно трудился, чтобы вырастить на своем клочке земли эти колосья! В поэзии Некрасова много таких ярких, плавных и чистых народных фраз. Вот что он говорит о ржаных колосьях:

Когда уши полны,

Гладкий, как игральная кость,

На их головах золотой венец.

А про свеклу, только что выдернутую из земли:

Пара красных ботинок

Как будто лежа,

говорит.

Некрасов пишет о весеннем солнце, окруженном кучей пушистых облаков:

Весной, как маленькие внуки,

Лицо Лолы с солнцем

Игривые облака.

Некоторые из этих сравнений он взял из народных загадок, пословиц и сказок. Это прекрасная оценка, он же нашел чудесный образ волшебника Мороза из народных сказок:

Он перешагивает с дерева на дерево,

Хрустит в любящих руках,

И светит яркое солнце,

Его пушистая борода блестит...

Особенно Некрасов любил искренние, длинные, мелодичные, мягкие русские народные песни. Русский народ создавал эти песни на протяжении веков. С юности Некрасов слушает, как народ поет эти песни, и сам учится создавать такие красивые песни. «Солдатская песня», «Песня о царе двора», «Песня о слабом бедняке», «Русь», «Зеленый шум» и многие другие песни написаны таким языком, таким образом, что можно сказать что их создали сами люди.

В таких своих стихотворениях, как «Крестьянские дети», «Ози митти – очень», «Детский крик», он с глубоким сочувствием выражает тот факт, что дети зарабатывают на жизнь выполнением различных заданий, их трудолюбивый характер и непростую судьбу.

Удивительно, что ребенок, которому только что исполнилось шесть лет, думает, как взрослый:

Хлебоедов достаточно, рабочих мало,

Всего двое мужчин: Я с отцом!

Стихи Некрасова красивы, мелодичны, содержательны и в то же время написаны простым языком.

В выходные Некрасов часто выезжал в леса Костромы, Ярославля, Новгорода, а дни проводил на охоте. Дедушка Мазай, живший в деревне Малые Вежи Костромского леса, был одним из его ближайших друзей. Поэт с интересом слушает множество замечательных рассказов дедушки Мазая. На основе этого он пишет стихотворение «Мазай-баба и кролики».

В «Вырубке деревьев» он пишет о жестокой вырубке лесов, народных богатств. Не исключено, что фермер продаст лес, если ему нужны деньги, а богатый человек вырубит лес, он не переживает, как поэт, об исчезновении изумрудных лесов. Поэтому Некрасов:

Когда-то многовековые леса
Большие шумные поля,
Теперь этот бесконечный Бостон

Пусто, тихо, как кладбище! – он страдает. В стихотворении «Железная дорога» мальчик по имени Ваня рассказывает историю мучительной жизни рабочих и крестьян, изгнанных из разных городов и деревень России во время строительства железной дороги между Петербургом и Москвой. Этим Некрасов обращает внимание и внимание молодого поколения на важные социальные проблемы того времени – силу и могущество народа, призывает его глубоко понять и задуматься.

Высоко оценивали творчество поэта и другие прогрессивные интеллектуалы, такие как Чернышевский, Добролюбов, Писарев. Некрасов, не ожидавший таких похвал и признаний, говорил своему другу Тургеневу за границей: «О моей книге пишут чудеса, дело не в головокружении... Неслыханная популярность!» Такой репутации Гоголь еще не видал», — пишет он.

Фактически Некрасов станет самым известным поэтом России в эти годы. Это была награда за его честное и самоотверженное служение стране и народу. Но бунтарское творчество поэта не понравилось представителям авторитарной и либеральной прессы.

Поэта обвиняли в преувеличении жизненных недостатков, пытались унижить его всевозможными сплетнями и клеветой, организовывали нападки. Услышав эти слова, он сказал Анненкову из-за границы: «Я не мальчик, я знаю, что делаю». Мы видели и худшие нападения, чем эта», — пишет он. Некрасов умер в декабре 1877 года после тяжелой болезни. По словам современников, на похороны собирается огромное количество людей.

Споры о его произведениях продолжались даже над открытой могилой. Когда Федор Достоевский сказал своими словами: «Покойный был не менее талантлив, чем Пушкин», собравшаяся молодежь закричала: «Больше! Это было слишком!» кричали они.

Произведения Некрасова переведены на многие языки. Такие его произведения, как «Кому на Руси жить хорошо», «Родина», «Железная дорога», «У дверей суда», «Я побывал на твоей могиле», «Волга», «Дедушка» стали любимыми произведениями всех любителей поэзии, в том числе и узбекских читателей. Подтверждением этого мнения, например, является выход в свет в 1958 году на узбекском языке книги поэта «Избранные произведения». Произведения, вошедшие в эту книгу, были переведены на узбекский язык такими поэтами, как Миртемир, Зульфия, Мамарасул Бобоев, Рамз Бободжон, Туроб Тола,

Насрулло Охунди. Тот факт, что эти произведения до сих пор читаются с любовью, показывает, что они и сейчас не потеряли своего значения.

Некрасовские стихи становились любимыми песнями молодежи. Тяжелая болезнь, утрата друзей и осознание одиночества — обо всем этом писал поэт в последние годы жизни. Годы огромного труда и горьких страданий состарили Некрасова раньше времени.

Тяжелая болезнь (рак кишечника) приковала его к постели навсегда, и только поддержка преданных читателей помогала хоть как-то держаться. Он писал: «Мой дом — постель, мой мир — две комнаты». Несмотря на болезнь, которая забирала у поэта последние силы, он продолжал работать, тем самым смягчая свой недуг.

Ведь всю свою творческую изобретательность поэт отдал борьбе за свободу и счастье угнетенного народа, и эта борьба еще не закончилась на Земле. В этом отношении произведения Некрасова и сегодня остаются образцовыми. Самое главное, оно служит глубокому пониманию и оценке сути сегодняшней свободной жизни и независимости.

REFERENCES

1. Некрасов Н. А., Полное собрание сочинений и писем, том 1 «Стихотворения 1838–1856», Москва, 1948.
2. Белинский В. Г., статья ««Мечты и звуки» Н.Н». в «Белинский В. Г. Собрание сочинений. В 9-ти томах: Т. Статьи, рецензии и заметки. Февраль 1840 — февраль 1841», Москва, 1976.
3. Осьмаков Н. В., статья «Реализм Некрасова и поэзия второй половины 19 века» в сборнике «Н. А. Некрасов и русская литература», Москва, 1971, с. 5–61.
4. Пушкин А. С., «Избранное», Москва, 1975.
5. Лермонтов М. Ю., «Стихотворения и поэмы», Москва, 1956.
6. Батюшков К. Н., «Полное собрание стихотворений» М.-Л., 1964.
7. Жуковский В. А., «Стихотворения», Ленинград, 1939.